

IL DIRITTO D'AUTORE ITALIANO DOPO LE PIÙ RECENTI RIFORME LEGISLATIVE COMUNITARIE: VALUTAZIONI DI IMPATTO, MIGLIORI PRATICHE E PROPOSTE DI RIFORMA PER COSTRUIRE UN SISTEMA PIÙ EFFICIENTE E GIUSTO (COPY-IT)

D2.6 BEST PRACTICES

Best practices and proposte di riforma

1. Raccomandazioni flessibilità del diritto di autore

Le seguenti proposte sono state validate durante il workshop D2.5 del 27 novembre 2025.

1.1. Raccomandazioni trasversali

- **Valorizzazione dell'art. 25 Dir. CDSM:** Utilizzare pienamente il margine di discrezionalità riconosciuto agli Stati membri per introdurre eccezioni e limitazioni più ampie, nel rispetto del three-step test.
- **Neutralità tecnologica:** Riformulare le disposizioni ancora ancorate a categorie analogiche (riproduzione materiale, supporti fisici, diffusione via stampa o radio), adottando un linguaggio funzionale e orientato alle finalità.
- **Rafforzamento del bilanciamento con i diritti fondamentali:** Integrare esplicitamente il riferimento alla libertà di espressione e di informazione quale parametro interpretativo delle eccezioni, in linea con la giurisprudenza CGUE.

1.2. Raccomandazioni specifiche per categorie:

Dall'analisi di D2.1. emerge quanto segue:

- **Usi temporanei, de minimis e leciti:** in questa categoria di flessibilità emerge uno dei profili di maggiore conformità formale tra ordinamento italiano e *acquis* comunitario. È altresì significativo che, benché in una pronuncia isolata, l'eccezione di interoperabilità prevista dall'art. 64-ter, comma 3, l.d.a., sia stata espressamente qualificata dai giudici italiani come un diritto soggettivo dell'utente legittimo. Tuttavia, non si registra una piena armonizzazione normativa. In particolare, l'Italia non ha recepito la disciplina relativa alle banche dati *sui generis* e alle esclusioni connesse, generando una lacuna rispetto all'*acquis* europeo e limitando alcune forme di riutilizzo dei dati.

Alla luce di ciò, vengono formulate le seguenti proposte:

- Promuovere interpretazioni amministrative e giurisprudenziali che valorizzino l'eccezione di interoperabilità come diritto soggettivo dell'utente legittimo, rafforzando la certezza del diritto.
- Recepire pienamente le eccezioni sulle banche dati *sui generis*, colmando la lacuna attuale.

- **Libertà di panorama:** La libertà di panorama rappresenta uno dei casi più evidenti di disallineamento strutturale tra il diritto italiano e l'*aquis* comunitario. La scelta del legislatore italiano di non introdurre un'eccezione generale e orizzontale, si colloca formalmente entro i margini di discrezionalità lasciati dalla direttiva InfoSoc, ma entra in tensione con l'evoluzione funzionale del diritto d'autore europeo. Inoltre, in un contesto caratterizzato dalla circolazione massiva di immagini e contenuti generati dagli utenti, l'assenza di una libertà di panorama crea un'asimmetria tra l'Italia e gli altri Stati membri che hanno introdotto tale eccezione.

Alla luce di ciò, vengono formulate le seguenti proposte:

- Introdurre un'eccezione generale esplicita nella l. aut. che consenta la riproduzione e comunicazione al pubblico di opere permanentemente situate in luoghi pubblici.
 - Coordinare la disciplina con l'art. 14 Dir. CDSM.
 - Prevedere limiti coerenti con il three-step test (esclusione di usi che pregiudichino lo sfruttamento normale o comportino modifiche distorsive dell'opera).
 - Razionalizzare il coordinamento con il Codice dei beni culturali.
-
- **Copia privata e reprografia:** Il sistema italiano di copia privata e reprografia presenta criticità di proporzionalità e trasparenza. La forte centralità del meccanismo compensativo, unita a una lettura rigida delle condizioni di applicazione delle eccezioni, rischia di sbilanciare il punto di equilibrio individuato dal diritto UE tra tutela dei titolari dei diritti e gli utenti finali. In particolare, l'estensione del prelievo su dispositivi e supporti digitali, non sempre accompagnata da un'analisi aggiornata degli usi effettivi, risulta in contrasto con la ratio di bilanciamento alla base dell'equo compenso, nonché in contrasto con la giurisprudenza dell'UE al riguardo.

Alla luce di ciò, vengono formulate le seguenti proposte:

- Superare il modello device-based del prelievo, adeguandolo all'ecosistema digitale (streaming, cloud, DRM).
- Chiarire l'applicazione dell'equo compenso alle registrazioni in cloud.

- **Citazione:** L’eccezione di citazione mostra un allineamento concettuale con il diritto UE, ma soffre di una persistente rigidità applicativa. La tradizionale enfasi italiana su requisiti come la “finalità illustrativa” o la riproduzione “soltanto” parziale dell’opera citata tende a comprimere la portata dell’eccezione rispetto all’interpretazione evolutiva promossa dalla CGUE, che riconosce alla citazione una funzione centrale per la libertà di espressione e l’elaborazione critica.

Alla luce di ciò, vengono formulate le seguenti proposte:

- Riformulare l’art. 70 l.aut. eliminando il divieto implicito di riproduzione integrale quando necessaria allo scopo.
 - Superare la lettura restrittiva legata agli “estratti” o alla sola finalità illustrativa
-
- **Parodia, caricatura e pastiche:** nonostante la lacuna normativa, dopo *Deckmyn*, la giurisprudenza italiana si è progressivamente riallineata sul piano teorico, riconoscendo la funzione espressiva e critica di queste eccezioni e riconducendole all’alveo dell’eccezione di citazione. Tuttavia, permane una certa ambiguità applicativa, con conseguente incompleta attuazione.

Alla luce di ciò, vengono formulate le seguenti proposte:

- Introdurre un’eccezione autonoma esplicita, che recepisca i criteri minimi elaborati dalla CGUE (evocazione + umorismo/derisione) ed elimini i requisiti aggiuntivi non conformi (es. originalità autonoma o condizioni eccessivamente restrittive).
-
- **Usi per scopi didattici e di ricerca:** Questo è uno degli ambiti in cui il recepimento della direttiva CDSM ha prodotto un miglioramento significativo dell’allineamento con il diritto UE. Le nuove eccezioni per l’insegnamento digitale e il text and data mining hanno modernizzato un impianto normativo ormai inadeguato. Tuttavia, la scelta italiana di subordinare l’applicazione dell’eccezione didattica digitale a condizioni tecniche e organizzative piuttosto stringenti (ambienti chiusi, accessi limitati) rischia di ridurre l’impatto pratico.

Alla luce di ciò, vengono formulate le seguenti proposte:

- Razionalizzare e coordinare le norme oggi frammentate
- Eliminare la limitazione agli “estratti” quando non richiesta dal diritto UE.
- Rendere operativo l’art. 70, comma 1-bis, mediante decreto attuativo.

- Definire in modo rigoroso cosa si intende per “licenze adeguate” nel mercato educativo.
- **Utilizzi a scopo informativo e Utilizzi da parte delle autorità pubbliche:** Le flessibilità in questione risultano sostanzialmente conformi al diritto UE, con alcune eccezioni in cui la disposizione italiana risulta quindi leggermente meno flessibile rispetto a quella europea, in quanto non copre gli usi destinati alla comunicazione al pubblico.

Alla luce di ciò, vengono formulate le seguenti proposte:

- Riformulare l’art. 65 l.aut. eliminando il requisito della “parte integrante”.
- Estendere espressamente l’eccezione a tutte le forme di comunicazione digitale.
- Adottare un linguaggio tecnologicamente neutrale.
- **Usi culturali:** L’analisi del recepimento italiano delle eccezioni e limitazioni a fini culturali evidenzia un quadro **parzialmente armonizzato con l’acquis europeo**. Le disposizioni sul **prestito pubblico** (art. 69 l.aut) e sugli **usi delle istituzioni del patrimonio culturale, educative e sociali** (artt. 68, 68-bis, 70-ter l.aut) mostrano un livello di **conformità formale elevato**, con beneficiari chiaramente definiti, ambiti di applicazione circoscritti e rispetto dei requisiti procedurali previsti dalla normativa europea. Il recepimento dell’**eccezione alla conservazione digitale** (art. 68-bis, comma 2, lett. a, l.aut), che consente agli istituti del patrimonio culturale di realizzare copie in **qualsiasi formato**, rappresenta un importante miglioramento, soprattutto considerando che, in dottrina, le eccezioni precedenti non erano ritenute idonee a favorire la conservazione e la riproduzione digitale del patrimonio culturale. Tuttavia, emergono **limiti significativi**, tra cui il più rilevante è l’**implementazione parziale dell’eccezione per le opere fuori commercio** (art. 102-duodecies l.aut.), limitata ai soli programmi per elaboratore e alle banche dati, in contrasto con la portata obbligatoria prevista dalla **Dir. CDSM**.

Alla luce di ciò, vengono formulate le seguenti proposte:

- Attuare integralmente l’eccezione per le opere fuori commercio, senza limitarla al solo software e alle banche dati.
- **Allineamento con le fonti private:** dall’analisi empirica emerge che nel contesto digitale, il bilanciamento tra diritti esclusivi e flessibilità del diritto d’autore non è più determinato esclusivamente dalle fonti pubbliche, ma che le fonti di autonomia privata, ed in particolare i termini e condizioni di servizio delle piattaforme, svolgono un ruolo sempre più incisivo nel

definire in concreto i diritti e le facoltà degli utenti. I termini e condizioni di uso delle diverse categorie di piattaforme mostrano infatti che l'applicazione delle eccezioni e delle libertà degli utenti viene **modellata da architetture contrattuali** che spesso comprimono al massimo gli spazi di esercizio delle eccezioni previste dalla normativa italiana ed europea.

Alla luce di ciò, vengono formulate le seguenti proposte:

- Prevedere obblighi di trasparenza per le piattaforme.
- Rafforzare la tutela degli utenti contro clausole che comprimano indebitamente le eccezioni.

2. Proposte di riforma e best practices per gli utenti vulnerabili

2.1. Individuazione di strumenti teorici e normativi alternativi e complementari al sistema Marrakesh

Se da un lato la Direttiva e il Regolamento Marrakesh detengono il merito di aver istituzionalizzato un circuito per la legalizzazione di atti di riproduzione, distribuzione, comunicazione al pubblico e alterazione delle opere coperte da diritto d'autore che incidono su difficoltà di lettura, armonizzando in modo ampio il novero degli usi permessi, dall'altro **la nozione di disabilità accolta dai due strumenti normativi appare stringente e poco in linea con la prospettiva ampia dell'EAA**. Inoltre, il costo sproporzionato di riproduzione delle opere di cui devono farsi carico le stesse EA e gli obblighi stringenti nel trattamento delle riproduzioni realizzate in formato accessibile costituiscono un disincentivo a implementare il circuito Marrakesh sia a livello nazionale che fra Stati membri dell'Unione.

L'eccezione Marrakesh risulta insufficiente a superare i costi transattivi per la realizzazione di opere in formato adattato ed accessibile per molte delle organizzazioni che potrebbero operare come EA a livello nazionale. Inoltre, l'effettività dell'eccezione è penalizzata dal grado ridotto di conoscenza della normativa di diritto d'autore da parte delle associazioni di categoria o dalla tendenza a non dare priorità ai diritti culturali delle persone con disabilità. Ne deriva la necessità di una politica di incentivo alla creazione di opere in formato accessibile che passi attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione sui temi della proprietà intellettuale che potrebbero essere elaborate di concerto con Organismi di Gestione Collettiva (OGC) già attive in questo ambito. Inoltre, si potrebbero immaginare forme di sussidio e di incentivo economico alle EA che si dichiarino intenzionate a fornire opere in formato adattato a persone con disabilità, ma

dimostrino di non avere risorse sufficienti a sostenere i costi di riproduzione e riadattamento delle opere.

Viepiù, al fine di evitare approcci frammentari a livello euro-unitario, potrebbe risultare sensato eliminare l'eccezione prevista dai primi due commi dell'art. 71 bis l.d.a., mantenendo un'unica eccezione Marrakesh più ampia **sia con riguardo al novero di opere protette coperte dall'eccezione, sia rispetto alle forme di disabilità nel suo perimetro applicativo, muovendo così nella direzione di un maggiore coordinamento con l'EAA.**

In via generale, tuttavia, occorre notare come lo strumento stesso dell'eccezione appaia connesso all'idea della disabilità come devianza, ovvero come ostacolo da superare, ponendosi in contrasto con il principio della progettazione per tutti sviluppato nell'EAA. In tal senso, l'attenzione potrebbe volgersi a strumenti alternativi per favorire la circolazione di opere adattate nel mercato europeo, come l'istituzione di **forum di negoziazione di licenze a condizioni agevolate per tutti quei casi dove entrano in gioco forme di disabilità escluse dall'ambito applicativo del sistema Marrakesh, anche in parziale deroga alla libertà contrattuale dei titolari dei diritti.** L'inserimento di clausole standard che obblighino l'editore o il produttore a ripensare l'opera in favore di persone con disabilità avrebbe senz'altro un impatto limitativo sull'autonomia privata, rendendo necessario trasferire agli editori e produttori il diritto di alterare e rielaborare l'opera per renderla più accessibile a persone con disabilità diverse da quelle che comportano difficoltà di lettura o nel maneggiare un libro. È però anche vero che un approccio simile consentirebbe di aprire canali alternativi di sfruttamento commerciale delle opere e spingerebbe sia gli autori che i primi intermediari della filiera creativa a pensare le opere anche in formato accessibile sin dalla stipula del contratto di edizione o produzione cinematografica o dalla sua realizzazione. Allo scopo, si potrebbe optare per una maggiore valorizzazione dello strumento del **partenariato pubblico-privato**, al fine di facilitare la produzione di un certo quantitativo di copie in formato accessibile, sostenere i costi di licenza e finanziare "quote" di materiale culturale protetto in formato accessibile e digitale nella produzione editoriale e cinematografica europea.

2.2. Ampliamento dell'oggetto dell'EAA e valorizzazione di un concetto onnicomprensivo di disabilità anche con riferimento agli standard ed ai requisiti di progettazione

A prescindere dalle flessibilità al diritto d'autore, quello che emerge dall'indagine empirica è la mancanza di allineamento politico e normativo fra la nozione di disabilità e l'approccio adottati nella normativa autorale più recente dedicata al tema (sistema Marrakesh) e l'EAA. L'EAA mira

a rendere tutti i prodotti e servizi inclusi nel suo ambito applicativo direttamente accessibili sul modello della “progettazione per tutti”. Tuttavia, gli unici prodotti che danno accesso a prodotti culturali digitali inclusi nel suo oggetto sono gli *e-books*. In tal senso, l’EAA rappresenta un’occasione perduta per valorizzare il diritto alla cultura degli utenti vulnerabili nel mondo digitale, includendo nel suo raggio applicativo anche altri prodotti e servizi digitali, come ad esempio i servizi media audiovisivi coperti dall’AVMSD. Questo avrebbe garantito maggiore coordinamento fra i due plessi normativi.

Inoltre, il principio della “progettazione per tutti” ha dei limiti e trascura la varietà di forme di disabilità che possono essere di ostacolo alla fruizione paritaria di prodotti e servizi digitali. L’EAA sottopone, ad esempio, gli *e-books* a requisiti e standard tecnici di progettazione che potrebbero essere adatti a “superare” una determinata disabilità, ma essere del tutto insufficienti per garantire un’esperienza paritaria ad un soggetto che ne presenta un’altra. Ad esempio, un libro con *text-to-speech* che potrebbe garantire un’esperienza culturale paritaria ad un soggetto non o ipovedente, risulterebbe inadeguato per un soggetto con disabilità intellettiva. Quindi, se anche portato alla sua massima espressione, il principio della “progettazione per tutti” potrebbe risultare insufficiente e dovrebbe affiancarsi un **dovere di progettazione di prodotti e servizi alternativi che coprano le esigenze di soggetti dotati di diverse forme di vulnerabilità**. Occorre a questo proposito aprire un dialogo a livello europeo e nazionale con le associazioni di categoria e gli *stakeholders* per identificare **standard normativi differenziati sulla base del principio “a ciascuno la sua progettazione”**. Inoltre, come già segnalato, l’esclusione dall’EAA di microimprese ed enti che, nel rendere il prodotto accessibile, devono sostenere un onere sproporzionato, rende la normativa inefficace a far fronte ai bisogni dei soggetti con disabilità per quanto concerne il pieno ed effettivo esercizio dei diritti culturali.

3.2. Maggiore coordinamento fra EAA e AVMSD e sforzi per garantire l’accessibilità dei servizi media audiovisivi a persone con disabilità

L’art. 31 d.lgs. n. 208 del 2021 appare una norma fragile, dotata di una formulazione eccessivamente ampia e non cogente che si espone ad un rischio di mancata implementazione. Inoltre, come segnalato, vi è anche un rischio di tensione con il diritto d’autore, il quale deve essere invece sempre rispettato per via del dettato vincolante dell’art. 32. Infatti, i servizi media audiovisivi esulano sia dall’ambito applicativo dell’EAA che di quello della Direttiva Marrakesh.

Poiché l'art. 7 AVMSD lascia considerevole libertà agli Stati membri, si potrebbe più incisivo l'art. 31, introducendo **un obbligo di fornitura di servizi media audiovisivi in versione accessibile con la previsione di una nuova eccezione al diritto d'autore o mediante rinvio diretto al testo** dell'eccezione generale in favore di portatori di *handicap* contenuta nell'art. 71 *bis*, 1°-2°co. l.d.a.

Tuttavia, poiché non è concesso agli Stati membri di introdurre eccezioni in aggiunta alla lista chiusa prevista dall'art. 5 della Direttiva InfoSoc, per quanto auspicabile, questa riforma appare poco fattibile e costituisce altresì un ostacolo all'estensione dell'ambito applicativo dell'EAA a categorie di opere che non rientrano nell'ambito applicativo della Direttiva Marrakesh. Si pone un'alternativa di *policy* a livello europeo affinché gli Stati membri, fra cui l'Italia, possano muoversi in modo efficace. O si incide in modo significativo sulla Direttiva Marrakesh, emendandone le carenze attraverso un ampliamento del suo ambito di applicazione oggettivo e soggettivo, o si incide sull'art. 7 AVMSD, imponendo misure cogenti per la fornitura di servizi media audiovisivi **anche in formato adattato**.